

Rancang Bangun Website Virtual Tour 360° Masjid Kramat Syech Abdurrahman Kaliwulu sebagai Media Informasi Digital

Penulis : Mochammad Rifqi Aqila, Muhammad Hagi Badra Indra Apriyanto, Aji Prasaka, Najwa Tuzzahra, Aidha Komala Sari
Afiliasi : Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), STMIK IKMI Cirebon, Indonesia

ABSTRAK

Transformasi digital telah mendorong pemanfaatan teknologi multimedia dalam menyajikan informasi secara interaktif, salah satunya melalui Virtual Tour 360°. Masjid Kramat Syech Abdurrahman di Kaliwulu, Cirebon merupakan situs religi bersejarah yang banyak dikunjungi masyarakat untuk kegiatan ziarah. Namun, media informasi digital terkait situs ini masih terbatas. Melalui program PKM dalam Mata Kuliah Multimedia Advance, dilakukan pengembangan Website Virtual Tour 360° sebagai media informasi digital yang mudah diakses. Metode penelitian menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan, pengambilan data, pengembangan website, implementasi, dan evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa website Virtual Tour 360° mampu menyajikan informasi secara interaktif, membantu promosi masjid, serta meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Virtual Tour 360°, Digitalisasi Masjid, Multimedia, Website, PKM, R&D.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi multimedia memberikan peluang bagi institusi pendidikan, pariwisata, dan keagamaan untuk menyajikan informasi secara lebih modern. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah **Virtual Tour 360°**, yang memungkinkan pengguna merasakan pengalaman melihat lokasi secara imersif dan realistis melalui tampilan panorama digital. Masjid Kramat Syech Abdurrahman atau Ki Gede Kaliwulu merupakan situs religi bersejarah di Cirebon yang menjadi pusat penyebaran Islam pada masa lampau. Meskipun memiliki potensi sebagai destinasi wisata religi, media informasinya masih terbatas dan belum memanfaatkan teknologi virtual. Melalui kegiatan PKM, mahasiswa STMIK IKMI Cirebon mengembangkan Website Virtual Tour 360° sebagai **media** digital untuk mendukung promosi, edukasi, dan dokumentasi.

2. RESEARCH GAP

Berdasarkan studi pustaka dan observasi awal, ditemukan beberapa kesenjangan (gap):

1. **Belum adanya media virtual tour resmi** untuk Masjid Kramat Kaliwulu.
2. Mayoritas informasi hanya bersifat **teks atau foto biasa**, belum interaktif.
3. Penelitian terkait virtual tour di Cirebon banyak menyorot **tempat wisata umum**, bukan situs religi dan budaya.
4. Belum ada penelitian yang mengembangkan virtual tour yang **terintegrasi dengan website khusus** untuk masjid ini.

Oleh karena itu, penelitian ini penting sebagai inovasi digitalisasi situs religi berbasis teknologi multimedia.

3. METODOLOGI

Metode penelitian menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan tahapan: analisis kebutuhan, perancangan, pengambilan data, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Penelitian ini

menggunakan metode **Research and Development (R&D)** dengan model pengembangan multimedia sebagai berikut:

3.1 Analisis Kebutuhan

- Observasi langsung ke Masjid Kramat
- Identifikasi titik lokasi penting
- Diskusi dengan pengurus masjid
- Identifikasi kendala media promosi saat ini

3.2 Perancangan (Design)

- Menentukan alur navigasi virtual tour
- Mendesain struktur website
- Membuat storyboard
- Menentukan jenis interaksi (hotspot, zoom, deskripsi, audio)

3.3 Pengambilan Data

- Pemotretan panorama 360° pada area masjid
- Pengolahan visual (stitching & editing)
- Pengumpulan informasi sejarah masjid

3.4 Pengembangan (Development)

- Coding website (HTML, CSS, JS)
- Integrasi file panorama 360°
- Pembuatan hotspot navigasi
- Desain UI/UX responsif

3.5 Implementasi

- Upload website ke hosting
- Uji aksesibilitas di berbagai perangkat
- Presentasi website ke pengurus masjid

3.6 Evaluasi

- Pengujian fungsionalitas
- Evaluasi pengalaman pengguna (UX)
- Masukan dari mitra

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Website Virtual Tour 360° menampilkan panorama masjid, hotspot navigasi, mini map, dan informasi pendukung. Hasil pengujian menunjukkan navigasi lancar, visual jelas, kompatibel di HP, serta mendapat respons positif dari mitra

4.1 Hasil Pengembangan

Website Virtual Tour 360° yang dihasilkan terdiri dari fitur:

- Tampilan panorama 360°
- Hotspot perpindahan antar titik
- Mini map lokasi
- Deskripsi singkat sejarah masjid

- Navigasi yang mudah

Website dapat diakses di hosting dan berjalan baik di laptop maupun smartphone. Berikut adalah link websitenya <https://web-virtual-tour-masjid-keramat-kaliwulu.tiiny.site> .

4.2 Hasil Uji Coba

Hasil uji menunjukkan:

ASPEK	HASIL
Navigasi	Lancar, Mudah digunakan
Kualitas Visual	Jelas, Responsif
Akses HP	Baik
Feedback Mitra	Positif, Bermanfaat

4.3 Pembahasan

Virtual tour ini berhasil memenuhi gap bahwa:

- Situs religi belum terdigitalisasi
- Pengunjung kini dapat “mengunjungi” masjid tanpa harus datang langsung
- Media ini mendukung edukasi dan promosi masjid

Website ini juga berpotensi dikembangkan menjadi media pembelajaran sejarah lokal.

5. EVALUASI

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan bersama mitra:

KELEBIHAN	KEKURANGAN
Interaktif	Audio sangat kecil jadi tidak kedengeran
Informatif	Belum terintegrasi dengan informasi kegiatan masjid
Bisa diakses bebas	Perlu server lebih stabil untuk akses jangka panjang
Ringan dan cepat dimuat internet	

6. KESIMPULAN

Pengembangan Website Virtual Tour 360° Masjid Kramat Syech Abdurrahman berhasil dilakukan menggunakan metode R&D. Website ini memberikan pengalaman interaktif dan informatif, mendukung promosi digital, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi masjid. Hasil evaluasi menunjukkan sistem ini berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari mitra.

Ke depan, sistem dapat dikembangkan dengan menambah narasi audio, fitur peta interaktif, serta integrasi kegiatan masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Munir. (2015). Multimedia: Konsep & Aplikasi. Bandung: Alfabeta. Sadiman, A. (2012).
- 2) Media Pendidikan. Rajawali Pers. Kurniawan, A. (2021).
- 3) Implementasi Virtual Tour. Jurnal Teknologi Informasi

